

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

¹Ю.У.Марданова, ²Д.И.Камалова

¹Преподаватель кафедры «Общая физика», НавГГТУ

²Профессор кафедры «Физика и астрономия», НавГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10999053>

Аннотация. В данной статье рассматривается исследование физико-механических свойств композиционных полимерных материалов.

Ключевые слова: полимер, композиция, физические свойства, химические свойства, температура, наполнитель.

На основе теоретических сведений, нами проведены исследования по определению физико-механические свойства полистирола, он представляет собой термопластичный полимер линейного строения. Для ПС характерны легкость переработки, склеиваемость, хорошая окрашиваемость в массу и очень хорошие диэлектрические свойства, так как удельное электрическое сопротивление составляет 1015 Ом·см. Термодеструкция начинается при 200°C и сопровождается выделением мономера. При температурах выше 50°C снижается формоустойчивость.

Исследования, растворенные в водной среды частичек сажи электронным микроскопом, показывает размер частиц сажи 25-35 нм. Частицы сажи имеют сферическую форму и состоят из отдельных кристаллитов неупорядоченного размещения, каждая из кристаллитов состоят из нескольких параллельных, плоских решеток атомов углерода.

Исследовании дисперсности частичек сажи показывают распределение размера частиц от 10 до 100 нм и удельная поверхность 250 м²/г. Встречаются крупные частицы сажи диаметром порядка 300 мкм, удельная поверхность которых 15 кг/м³, насыпная плотность сажи составляет 100-350 кг/м³.

Установлено, что при температуре ниже 800°C термическое разложение углеводородов происходит очень медленно и углерод в твердой фазе выделяется лип в присутствии катализаторов. При 800-900°C углерод образуется главным образом на твердой поверхности. При температуре выше 1000°C основное количество углеводородов уже разлагается с образованием сажи в реакционном объеме.

Упрощенно механизм образования частиц сажи можно представить следующим образом. Под действием высокой температуры молекулы углеводородов распадаются на свободные углеводородные радикалы и атомы водорода. Взаимодействие радикалов друг с другом и с исходными углеводородами приводит к образованию новых радикалов и молекул термостойких соединений, которые служат основой будущих сажевых частиц. К ним присоединяются образующиеся в зоне реакции новые углеводородные радикалы. Происходит соединение атомов углерода в кристаллические образования, а сажевых кристаллитов – в частицы сажи. Диаметр сажевых частиц будет тем меньше, чем выше температура процесса.

В результате контрольных исследований каолина нами были определены физико-механические и технические свойства каолина, которые приведены ниже.

Как видно из таблицы 1 и 2, что каолин является материалом с тонким рассеиванием частиц, он слоистый и химически инертный, то пригоден для того, чтобы быть функциональным наполнителем. У каолина слабокислый или нейтральный водородный

показатель (рН) дисперсии воды (10%), и его поставляют с указанным распределением частичек по размерам.

Таблица 1

Физико-химические свойства каолина

Массовая доля растворимых Са и Mg в водной вытяжке, мг-экв/100 г, не более	1,8
Массовая доля хлор-ионов (Cl ⁻) в водной вытяжке, %, не более	0,7
Массовая доля сульфат-ионов (SO ₄ ²⁻) в водной вытяжке, % не более	0,6
Емкость поглощения каолинов, мг/г, не более	15,0
Концентрация водородных ионов в водной вытяжке (рН), не более	9,5
Спекания образцов	1450-1500
Плавления	1720-1750
Суммарная удельная активность естественных радионуклидов, Бк·кг ⁻¹ , не более	370

Таблица 2

Физико-механические характеристики каолина

Пластичность по Аттербергу	5-7
Предел прочности при изгибе в сухом состоянии, мПа, не менее	0,6
Плотность каолина высушенного при 100°C, г/см ³	2,8
Усадка воздушная, %	0,8-2,8
Усадка в обжиге (1300°C), %	9,2-11,1
До уплотнения, не менее	380

В разных областях промышленности нашел свое место каолин, так как он имеет полезные свойства как химические, так и физические: гидрофильность, дисперсность, устойчивость к огню, наличие в достаточном количестве оксида алюминия, пластичность, химическая неактивность, хорошие свойства диэлектрика после обжига, малая плотность, нет трудностей при измельчении, нет абразивных частиц.

REFERENCES

1. Д.Камалова и др. Влияние термообработки и толщины оксидного слоя на характеристики полупроводниковых материалов. "Universum: технические науки". Россия. Декабрь, 2016. №12(33). 38-40 стр.
2. Д.Камалова и др. Роль промежуточного окисного слоя при термообработке для оптимизации параметров композиционных полупроводниковых материалов. "Композиционные материалы". Ташкент. 2017. №4. 48-50 стр.
3. D.Kamalova, Y.Mardanova. Study of electron paramagnetic resonance and frequency dependence of conductivity and soot filled polystyrene. "International Journal of Early Childhood Special Education". (INT-JECSE). DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.264 ISSN: 1308-5581 Volume. 14. Issue. 06. 2022. pp. 2127-2130. Web of Science